

MIKROKRISTALLIK SELLYULOZA ASOSIDA GLISIDIL METAKRILAT SELYULOZA OLISH

Mamadiyorov B.N., Ashurov N.SH., Ataxanov A.A.

O'zR FA Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti, Toshkent, O'zbekiston

Mikrokristallik selluloza toksik bo'lmagan, past zichligi, katta sirt maydoni, biologik parchalanishi tufayli oziq-ovqat, tibbiyot, kosmetika, selluloza-qog'oz, qurilish, to'qimachilik va boshqa sohalarda keng qo'llaniladi[1].

Mikrokristallik sellulozaga glitsidil metakrilat (GMA) ni payvand qilishda odatda epoksi guruhlarini kiritish, eterifikatsiya, eterifikatsiya va radikal polimerizatsiya kabi usullarda olinadi. Eterifikatsiya mikrokristallik sellulozaning gidroksil guruhlari va GMA ning epoksi guruhlari o'rtasidagi reaksiyani osonlashtirish uchun ishqoriy sharoitlardan foydalanadi[2].

Glitsidil metakrilat selluloza biotibbiyotda dori vositalarini yetkazib berish tizimlarida va shilliq qavat yuzalariga mo'ljallangan dori tashuvchilar uchun foydalaniladi[3].

Ishdan maqsad mikrokristallik sellulozaning mukoadgeziv xossali xosilasi glitsidilmetakrilat selluloza sintez qilish tuzilishi, fizik-kimyoviy xossalarini tadqiq qilish va amaliy qo'llanilish sohaslarini o'rganishdan iborat.

Olingan glitsidilmetakrilat sellulozaning IQ spektrlarini o'rganishda sellulozaga xos bo'lgan barcha yutish chiziqlari mikrokristallik sellulozaning infraqizil spektrlarida ko'rinadi. GMAS uchun, MKS da bo'lgani kabi, $3500-3200\text{ sm}^{-1}$ sohasida qiymat jihatidan molekulararo va ichki molekulyar vodород bog'larga mos keluvchi gidroksil guruxlarining valent tebranishlari namoyon bo'ladi. GMAS da, MKS dan farqli o'laroq, metilen va metin guruhlaridagi C-H yutilish cho'qqilari tebranishlari glitsidil metakrilat guruhining bog'langanligi bilan $3050-2800\text{ sm}^{-1}$ sohada namoyon bo'ladi.

GMAS ning infraqizil spektrlarida belgilangan yutilish sohadan yuqori bo'lgan cho'qqi intensivligining pasayishi kuzatiladi, bu sellulozaning kristalli tuzilishining qisman buzilishini ko'rsatadi. $1608-1626\text{ sm}^{-1}$ va $820-980\text{ sm}^{-1}$ sohadagi yutilish cho'qqilari glitsidil metakrilatni payvandlashdan keyin o'zgaradi. Ushbu yutilish cho'qqilari tekislikdan tashqari deformatsiya kelib tebranishlari bilan bog'liq. $1700-1720\text{ sm}^{-1}$ soha oralig'ida joylashgan pik intensivliklari glitsidil metakrilatning C = O guruhlarga mos keladigan assimilyatsiya sohasiga mos keladi va almashtirilgan guruhlarning miqdorini ko'rsatadi.

Mikrokristallik selluloza va GMAS ning strukturasi o'rganishda qo'llaniladigan rentgen nurlari difraksion vaqtning o'zida GMAS ning kristallanish darajasi 69% MKS dan (78%) past bo'lib, MKS kristall strukturasi bir qismi buzilganligini ko'rsatadi[4]. Bu shuningdek, modifikasialangan MKS namunasi qiymatlari ortib borayotgan tekisliklararo masofalarning (d) qiymatlarini tasdiqlaydi.

Rentgen tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, payvandlash jarayoni MKS kristallitlarining o'lchamiga anizotrop ta'sir qiladi, chunki kristallit o'lchamlari bir yo'nalishda o'sib boradi, ikkinchisida esa o'zgarishsiz qoladi. Buning sababi, MKS kristallitlari yuzasiga glitsidil metakrilat payvandlanishi mumkin. Modifikatsiya jarayoni kristallitlar yuzasidan boshlanadi va asta-sekin anizotropik tarzda kristall strukturaning chuqur qatlamlariga o'tadi.

AKM tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, modifikatsiya jarayoni natijasida uzunligi 400 nmdan 600 mkmgacha bo'lgan MKS zarralari hajmi va shakli o'zgaradi 200-450 nmdan 800 mkm o'lchamdagi va cho'zilgan ellipsimon zarralar modifikatsiya jarayoni natijasida hosil bo'ldi. Bu MKS makromolekulariga glitsidilmetakrilat payvand qilinganda ularning

yon guruhlari kattalashib, kristallitlar hajmining makromolekulalar o'qiga perpendikulyar yo'nalishda ko'tarilishi bilan bog'liq bo'ladi.

Mikrokristallik selluloza va uning hosilalarining termik taxlili temperatura 100 °C qizdirilganda birinchi kamayish hodisasi, ehtimol, adsorbsion suvni molekulalarining chiqishi bilan bog'liq. Ikkinchi bosqich, temperatura 200-300 °C gacha ko'tarilganda sellulozaning termik oksidlanishi bilan parchalanish jarayoni funktsional guruhga kuzatiladi. Mikrokristallik selluloza hosilalari odatda toza mikrokristallik sellulozaga qaraganda pastroq parchalanish haroratiga ega bo'lsada olingan namunamizda MKS ga qaraganda yuqori haroratda parchalandi. Bunda MKS hosilasining qo'sh bog' tutganligiga bog'liq deb hisoblaymiz, shuning uchun yuqori harorat qo'sh bog'ning polimerizatsiya jarayoniga olib keladi, o'zaro bog'langan struktura hosil bo'ladi va parchalanish haroratining boshlanishi biroz yuqoriroq bo'ladi. Mikrokristallik selluloza hosilasining almashinish darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, o'zaro bog'lanishlar ko'p bo'ladi va parchalanish harorati ham yuqori bo'ladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, gliksidil metakrilat selluloza hosilalari biomeditsina va farmasevtikada dori vositalarini yetkazib berishda qo'llash uchun shilliq yopishtiruvchi materiallar sifatida ishlatilishi mumkin.

Adabiyotlar

1. Шеболкина, И.П. Свойства и применение микрокристаллической целлюлозы / И.П. Шеболкина, Л.С. Кочева // статья в сборнике трудов конференции. – Сыктывкар, 2012. - С.591-597
2. О.К. Нугманов, Ф.Н. Шайхутдинова, О.Т. Шипина, А.В. Косточко, Всероссийская научно-техническая конференция с международным участием «Эфиры целлюлозы и крахмала: синтез, свойства, применение» (Суздаль, Россия, 7-10 октября 2002). Владимир, 2003. С. 63-64.
3. Buang, F.; Chatzifragkou, A.; Amin, M.C.I.M.; Khutoryanskiy, V.V. Synthesis of Methacryloylated Hydroxyethylcellulose and Development of Mucoadhesive Wafers for Buccal Drug Delivery. *Polymers* 2023, 15, 93. <https://doi.org/10.3390/polym15010093>
4. М.А. Муслимова, Б.Н. Мамадиёров, С.Ш. Шахобутдинов, С.М. Югай, Н.Ш. Ашуров, А.А. Атаханов. Структурные исследование глицидилметаакрилатцеллюлозы методами спектроскопии // Узбекский химический журнал, 2022, № 5, стр.61-66